

SPECIAL ISSUE

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

VOLUME II | ISSUE 3 | MAY-JUNE | 2024

ISSN: 2181-4031

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ- II, НОМЕР 3

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE 3

ТОШКЕНТ – 2024

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2024-3>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент
2. Ходжаметова Гулчира Илишевна – тарих фанлари номзоди, профессор
3. Ҳайдаров Ўрал Ахмадович – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент
4. Мусаев Джамалиддин Камалович – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент
5. Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б
6. Узакова Зарина Фуркатовна – социология ф.б.ф.д (PhD), доцент
7. Мамадияров Дилшод Уралович – иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент
8. Тўраев Шавкат Нишонович – фалсафа фанлари номзоди, доцент
9. Бердиева Гулмира Аминовна – тарих фанлари номзоди
10. Гаипов Жасур Бахром ўғли – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD)
11. Сохибова Лола Жонибоевна – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
12. Шарипов Дилшод Бахшиллоевич – сиёсатшунос, эксперт
13. Содиржонов Мухриддин
Махамадаминович – социология ф.б.ф.д (PhD)
14. Саттаров Дилшод Юлдашевич – юридик фанлар номзоди, доцент
15. Турақулов Акмалжон Анварович – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
16. Каримов Бозарқул Худдайбердиевич – фалсафа фанлари номзоди

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ИСРАИЛОВА Хикоят Мусакуловна

Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат

техника университети

Олмалиқ филиали “Умумқасбий ва иқтисодий фанлар”

кафедраси катта ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11295239>

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ (ФАРҒОНА ВИЛОЯТИ МИСОЛИДА)

АННОТАЦИЯ

Республика қишлоқ хўжалигида модернизациялаш жараёни ҳамда инновацион техника ва технологияларни жорий этиш иқтисодиётни ривожлантиришдаги асосий мақсадлардан биридир. Ушбу мақсадни амалга ошириш малакали ишчи ва мутахассисларга бўлган талабнинг юқорилиги, хизмат кўрсатиш соҳасининг етарли даражада ривожлантирилишини тақозо этади. Мазкур ҳолатлар қишлоқ хўжалиги, шу жумладан, мева-сабзавот етиштириш ва уни қайта ишлашнинг иқтисодий маҳсулдорлиги ва самарадорлигини оширишда асосий мезонлардан биридир.

Калит сўзлар: иқтисодиёт, минтақавий иқтисодиёт, қишлоқ хўжалиги, мева-сабзавотчилик.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (В ПРИМЕРЕ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ)

АННОТАЦИЯ

Процесс модернизации сельского хозяйства республики и внедрение инновационной техники и технологий являются одними из основных целей развития экономики. Реализация этой цели требует высокого спроса на квалифицированных рабочих и специалистов, адекватного развития сферы услуг. Данные обстоятельства являются одним из основных критериев повышения экономической производительности и эффективности сельского хозяйства, в том числе плодоовощеводства и его переработки

Ключевые слова: экономика, региональная экономика, сельское хозяйство, плодоовощеводство.

PRIORITY AREAS OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT (ON THE EXAMPLE OF THE FERGANA REGION)

ANNOTATION

The modernization process of the Republic in agriculture and the introduction of innovative techniques and technologies are one of the main goals in the development of the economy. The implementation of this goal entails a high demand for qualified workers and specialists, an adequate development of the service sector. These conditions are one of the main criteria in improving the economic productivity and efficiency of agriculture, including fruit and vegetable cultivation and its processing.

Keywords: economy, regional economy, agriculture, fruit and vegetable.

Республика қишлоқ хўжалигида модернизациялаш жараёни ҳамда инновацион техника ва технологияларни жорий этиш иқтисодий ривожлантиришдаги асосий мақсадлардан биридир. Ушбу мақсадни амалга ошириш малакали ишчи ва мутахассисларга бўлган талабнинг юқорилиги, хизмат кўрсатиш соҳасининг етарли даражада ривожлантирилишини тақозо этади. Мазкур ҳолатлар қишлоқ хўжалиги, шу жумладан, мева-сабзавот етиштириш ва уни қайта ишлашнинг иқтисодий маҳсулдорлиги ва самарадорлигини оширишда асосий мезонлардан биридир.

Шу билан бир вақтда Ўзбекистон Президенти Ш.М.Мирзиёев имзолаган “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармонида “қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини чуқур қайта ишлаш, ярим тайёр ва тайёр озиқ-овқат ҳамда қадоқлаш маҳсулотларини ишлаб чиқариш бўйича энг замонавий юқори технологик асбоб-ускуналар билан жиҳозланган янги қайта ишлаш корхоналарини қуриш, мавжудларини реконструкция ва модернизация қилиш бўйича инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш” бўйича устувор вазифалар белгилаб берилган.

Сабзавотчилик майдонлари тараққий этган мамлакатларда АҚШ (1,5 млн.га), Япония (0,7 млн.га), Италия (0,4 млн.га), Франция (0,28 млн.га), Буюк Британия (0,17 млн.га), Германия (0,15 млн.га), Руминия (0,24 млн.га), Венгрия (0,15 млн.га) ни ташкил қилади.

Ўзбекистонда сабзавот маҳсулотларининг йиллик энг кам меъёрини 164, полиз маҳсулотларини 98,7 (шундан қовун-54,8, тарвуз -36,5, қовоқ-7,4) килограммгача ошириш, картошкани эса 50 килограммгача тушириш тақлиф этилмоқда. Аҳолининг эҳтиёжини тўла қондириш учун мамлакатимиз бўйича ҳар йили ўртача 3 млн. тонна сабзавотлар, 2,4 млн. тонна полиз маҳсулотлари ишлаб чиқарилмоғи лозим. Лекин 2018 йилда 7218,2 минг тн. сабзавотлар, 1546,8 минг тн полиз маҳсулотлари, 2696,4 минг тн. мевалар ишлаб чиқарилди ёки аҳоли жон бошига 312,0 кг сабзавотлар, 51,0 кг полиз маҳсулотлари, 67,2 кг мевалар тўғри келди.

Худудда ижтимоий-иқтисодий жараёнларни ривожлантириш, ишлаб чиқарувчи кучларни жойлаштириш қонуниятларидан қўжудга келган хўжаликнинг худудий ташкил қилишнинг таҳлил қилиш ва унинг ривожланиш истикболларини белгилашда фойдаланиш мумкин.

Улар энг аввало, Ўзбекистон минтақалари иқтисодий ихтисослаштириш ва интеграциялаш, халқаро иқтисодий ва ижтимоий алоқаларни ривожлантириш зарурлигидан далолат беради. Бу ўз навбатида, минтақаларда аҳолининг миграцион фаоллигини ошириш учун шароит яратишни, минтақада уй-жой бозорини, ижтимоий инфратузилмаларни ривожлантиришни тақозо этади.

Иккинчидан, ишлаб чиқарувчи кучларни жойлаштириш, хўжаликни худудий ташкил қилиш қонуниятларини аниқлаш бўйича ўтказилган тадқиқот натижалари худудий хўжалик тузилмаларини шакллантириш ва ривожлантириш умумий тамойил аниқлаш ҳамда аҳолини истиқболда жойлаштириш имкониятини мужассамлаштириб, улар ўз навбатида минтақаларни барқарор ривожлантириш модели бўлиб хизмат қилади.

Бундай моделлардан бирини (ойкуменополис назариясини) грек олими К. Донсиадис таклиф қилди. Унинг назариясига кўра, келажакда амалда бутун ер юзи аҳолиси ягона ойкуменополисда мужассамлашиб, у қисман океан қирғоқларига ва ижтимоий-иқтисодий тараққиёт нуқтаи назаридан қулайроқ бўлган бошқа жойларга тарқалади. Бунда куруқликлар қолган қисмининг эгалланиши ҳозирги ҳолатга қараганда камайди, бу табиий муҳитнинг сақланишига кўмаклашади. Бу модел зоналаштирилган кўринишга эга бўлади, аста-секин бир-бирининг ўрнини алмаштириб, зоналар минтақа худудларида куйидаги тартибда жойлашади:

-иқтисодиётнинг интенсив ривожланган зонаси, минтақа ихтисослашган маҳсулотини ишлаб чиқариш;

-минтақа ички йўналтирилган маҳсулот (хизмат) ишлаб чиқариши ва жойлаштириш зонаси;

-табиати муҳофазаланган зона.

Моделда келтирилган минтақадаги учта зоналар турлича ифодаланади. Улар томонидан эгалланадиган майдонлар минтақа ихтисослашган маҳсулотини ишлаб чиқариш хусусиятлари ҳамда унинг худудий меҳнат тақсимотидаги аҳамияти, маҳаллий аҳоли эҳтиёжларини қондириш даражаси ва табиатда экологик вазиятни сақлаш билан белгиланади.

Минтақанинг транспорт магистралларига яқин жойлашган ўз ичига оладиган биринчи зонаси ишлаб чиқариш функцияларига ихтисослашади. Маълум даражада бу зонани туманлараро меҳнат тақсимотидаги худудий ишлаб чиқариш цехи, деб ҳисоблаш мумкин. Ихтисослашган тармоқларнинг кўпчилиги биринчи навбатда, йирик тоннажли маҳсулот ишлаб чиқарадиган корхоналар бевосита транспорт магистраллари зоналарига яқин жойлашадилар.

Йирик шаҳарларнинг марказий қисмларидан банк, маданий- оқартув, илмий тадқиқот, инновацион, ахборот-маркетинг ва шунга ўхшаш фаолитларни бажариш учун фойдаланиш мақсадга мувофиқ. Улардаги турар жой кварталлари, ишлаб чиқариш объектлари, маданий мерос объектлари, аҳолининг дам олиши ва ундаги экологик вазиятни яхшилаш учун фойдаланиладиган табиий ландшафтлар билан бирин-кетин жойлашади. Худуддаги аҳоли зичлиги ва яшаш жойлари замонавий шаҳарлардагига қараганда кам бўлади.

Ўрганилаётган ишлаб чиқариш зонасининг самарали амал қилишида транспортга, биринчи навбатда, муомала соҳасида ишлаб чиқариш жараёнини давом эттирадиган магистрал транспортга катта рол берилади. Магистрал транспортнинг аниқ ва узлуксиз ишлаш, юк ташиш тезлиги ва ҳажмларининг ошиши, янгиликларни жорий этиш ва ишлаб чиқаришни ташкил этиш минтақа ихтисослашган саноат, қишлоқ хўжалиги ва бошқа маҳсулот ишлаб чиқариш таннархини анча пасайтириш, унинг рақобатбардошлигини ошириш имконини беради.

Иккинчи зонанинг асосий мўлжали - минтақада яшовчи аҳолини тақрор ишлаб чиқаришдир. Агар биринчи зона инсон меҳнатидан максимал даражада самарали фойдаланиш ва ҳаётий маблағларни қўлга киритиш имкониятини берса, асосий саноат туманларидан анча олисда жойлашган транспорт магистралларидан ва табиатга яқин иккинчи зоанда аҳолига хизмат кўрсатиш бозори шаклланади. Зона минтақа аҳолисининг кўплаб уй-жойга, ерга, озик-овқат маҳсулотлари, дам олиш, ўқишга бўлган эҳтиёжларини рўёбга чиқариш имкониятини мужассамлаштиради. У минтақада яшовчи аҳоли учун маҳсулотлар ва хизматлар ишлаб чиқаришга ихтисослашади.

Фарғона вилояти минтақасида-постиндустриал ривожланишига тортилган иккинчи зона шаҳарлар ҳамда кўп сонли коттеджа ва дала ҳовлили посёлкалари, дам олиш уйлари, санаториялар, спорт базалари ва клублари, қурилиш ташкилотлари агросаноат мажмуаси (АСМ), енгил саонат, чакана савдо корхоналари ва бошқа асосан Фарғона шаҳри ва туманлари аҳолисига хизмат кўрсатадиган ҳамда ҳудудларни кўпроқ саноат жиҳатдан интенсив ўзлаштириши доирасидан ташқарида жойлашган кичик корхоналарда мужассамлашган. Бундан ташқари, иккинчи зонада постиндустриал жамият шароитида фан сиғимли ишлаб чиқаришлар, ахборот технологияларига асосланган ишлаб чиқаришлар, инсонни такомиллаштиришга қаратилган фаолият ва бу ҳудудга меҳнат ресурслари учун келадиганлар фаолияти ривожланади.

Зонанинг рекреацион муассасалари дам олиш уйлари, пансионатлар, туристик базалар, балиқчилик бозорлари, овчилар ва бошқалар кенг доирасида мужассамлашган.

Интенсив хўжалик юритиш учун қулайроқ бўлган учинчи ҳудуд инсон ҳаётий фаолияти учун зарур бўлган минтақа ривожланишининг барқарорлигини таъминлайди. Бу ерда мазкур жойлар учун хос бўлган табиий зоналар ландшафтларни тиклаш ва сақлаб қолиш учун яхшироқ шароитлар яратилади. Табиатни муҳофаза қилиш зоналари кенглиги минтақадаги, мамлакат ва умуман, ер шаридаги экологик мувозанат ҳолати билан бу ерда тарқалган ўсимлик ва ҳайвонот дунёси бетакрорлиги билан белгиланади.

Хўжалик профили, иқтисодиётнинг тармоқ таркиби кўп даражада ихтисослашиш тармоғини шакллантиради. Ихтисослашиш тармоғини аниқламасдан туриб, минтақавий иқтисодиёт бўйича биронта иш ҳал қилинмайди. Шунинг учун бозор ихтисослашиш асосида ижтимоий меҳнатни ҳудудий тақсимлаш ётар экан, ихтисослашиш тармоғини аниқлаш туманнинг ижтимоий меҳнат тақсимотида иштирок этиш салмоғини ажратиш асосида амалга оширилади.

j - Минтақада i -нчи тармоқни маҳаллийлаштириш даражаси (концентрациялаш) (маҳаллийлаштириш коэффиценти - K_{ij}) унинг томонидан ишлаб чиқарилаётган маҳсулотнинг (хизмат) минтақа ялпи ишлаб чиқаришидаги (Y_{ij}) салмоғи ва i -нчи тармоқ ишлаб чиқариш умумий ҳажмининг мамлакат умумий ишлаб чиқариш ҳажмидаги (Y_{ic}) салмоғини таққослаш асосида ҳисобланади:

$$K_{ij} = \frac{Y_{ij}}{Y_{ic}}$$

Маҳаллийлаштириш коэффиценти минтақада ўрганилаётган тармоқнинг концентрациясини тавсифлайди. Агар бу коэффицент бирдан катта бўлса, минтақадаги мазкур тармоқ бозор ихтисослашган тармоғи ҳисобланади.

Минтақалар мавжудлигининг объективлиги уларни ажратиш ва мамлакат иқтисодиётини илмий бошқариш учун шароит яратади. Иқтисодий туманлаштириш соҳасидаги йирик тадқиқотчи Н.Н. Колосовский минтақаларни илмий англаш кўплаб йўналишлари орасида туманларни ажратиш муаммосига биринчи даражали эътибор қаратди.

Иқтисодиёт тармоқларига минтақаларнинг бозор хўжалиги ихтисослашуви даражаси маҳаллийлаштириш коэффиценти билан бир қаторда, қуйидаги ихтисолашиш коэффиценти (C_i) асосида ҳам миқдорий аниқлаши мумкин:

$$C_i = \frac{Y_i}{Y_{\text{иш}}}$$

бу ерда Y_i – i -нчи иқтисодиёт тармоғи маҳсулот ишлаб чиқариши бўйича туманнинг мамлакатдаги салмоғи;

$Y_{\text{иш}}$ - иқтисодиёт барча тармоқлари маҳсулот ишлаб чиқариш бўйича туманнинг мамлакатдаги салмоғи.

Агар ҳисобланган кўрсаткич бирдан катта бўлса, у ҳолда ўрганилаётган тармоқ туманда бозор ихтисослашуви тармоғи ҳисобланади.

Бозор ихтисослашуви кўрсаткичини тармоқнинг ривожланганлик даражаси (K_i^Y), аҳоли жон бошига ишлаб чиқариш (K_i^A) ва туманлараро товарлилик даражаси (K_i^{MT}) коэффициентлари тўлдиради.

$$K_i^Y = \frac{O_i}{\Pi_i},$$

бу ерда O_i – туман i -нчи иқтисодий тармоқлари томонидан ишлаб чиқарилган маҳсулот ҳажми, Π_i - туман i -нчи иқтисодий тармоғи маҳсулотнинг минтақа томонидан истеъмол қилинган ҳажми.

$$K_i^D = \frac{Y_i^{\Pi}}{Y^H},$$

бу ерда Y_i^{Π} туман i -нчи иқтисодий тармоғи маҳсулотининг мамлакат i -нчи иқтисодий тармоғида ишлаб чиқарилган маҳсулоти ҳажмидаги улуши;

Y^H - туман аҳолисининг мамлакат аҳолиси умумий сонидagi улуши.

$$K_i^{MT} = \frac{B_i}{O_i},$$

бу ерда B_i тумандан чиқариладиган i -нчи иқтисодий тармоғи маҳсулоти ҳажми;

O_i туман i -нчи иқтисодий тармоғида ишлаб чиқарилаётган маҳсулот ҳажми.

Шу нуқтаи назардан, Фарғона вилоятида мева-сабзавот етиштириш билан банд экин майдонлари ҳам ҳудудларнинг ихтисослашувини белгилашини ҳисобга олиб, туманлаштиришни ажратилган экин майдонлари бўйича ҳам амалга ошириш.

Бизнингча, юқоридагилардан келиб чиқиб, мева-сабзавотчиликнинг ҳозирги пайтдаги вазифалари:

- биринчидан, мева-сабзавот экинлари ҳосилдорлигини ошириш ва таннархини арзонлаштириш;

- иккинчидан, аҳолини мева-сабзавот билан таъминлашда мавсумийликни бартараф этиш;

- учинчидан, мева-сабзавотлар турини кенгайтириш ва сифатини ошириш.

Фарғона вилоятининг табиий-иқлим шароити мева-сабзавот етиштириш учун жуда қулай, аҳолиси ҳам боғдорчилик ва сабзавотчиликнинг минг йиллик тажрибасига эга. Мева-сабзавотларнинг табиий-биологик хусусиятлари вилоятда мева-сабзавотларни сақлаш, ташиш, қайта ишлаш, экспорт қилишни ривожлантириш, ҳосилдорлигининг юқорилиги иссиқхона хўжаликларини ташкил қилишни тақозо этади. Маҳсулотларни кўшни республикаларга экспортини ривожлантириш учун транспорт хизматига оид чора-тадбирлар зарур бўлади.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES.

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони. ЎзР қонун ҳужжатлари тўплами. 2017й. 6-сон.
2. Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлигининг маълумотлари.
3. Курнышев В. В. Региональная экономика основы теории ми методы исследования учебное пособ. – М.: КНОРУС., 2010. 67-б

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР 3

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE 3

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz